

MILLIY MA'NAVIYATIMIZ TAKOMILI**Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi****Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10851985>**

Annotatsiya: Milliy ma'naviyatimiz takomili. Imom al-Buxoriy, Muslim ibn al-Hajjoj, Abu Iso at-Termiziy saboqlari Silai rahm qilish – o'zgalarga nisbatan qarindoshlariga g'amxo'r va muhabbatliroq bo'lish. Halol rizq topish. Kibr va havolanishdan qaytish. Tarbiya va milliy tarbiya tushunchalarining mazmun-mohiyati.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, Siylai rahm, Shaxs ma'naviyati, mintaqaviy ma'naviyat.

Abstract: Our national spirituality is perfect. Lessons of Imam al-Bukhari, Muslim ibn al-Hajjaj, Abu Isa at-Tirmidhi. Compassion is to be more caring and loving towards one's relatives. Earning an honest living. Return from arrogance and condescension. The essence of the concepts of education and national education.

Key words: Spirituality, Compassion, Personal spirituality, regional spirituality.

Аннотация: Наша национальная духовность совершенна. Уроки Имама аль-Бухари, Муслима ибн аль-Хаджаджа, Абу Исы ат-Тирмизи Сострадание – это быть более заботливым и любящим по отношению к своим родственникам. Зарабатываем честным трудом. Возврат от высокомерия и снисходительности. Сущность понятий воспитание и национальное воспитание.

Ключевые слова: Духовность, Сострадание, Личная духовность, региональная духовность.

Jamiyat rivojlanib borgan sari insonlar, halqlar, millatlar o'rtasidagi ma'naviy munosabat, aloqalar rivojlanib boraveradi. Ma'naviyatni to'rt guruhga bo'lish mumkin:

Birinchi- shaxs ma'naviyati.

Ikkinchi- milliy ma'naviyat.

Uchinchi — mintaqaviy ma'naviyat.

To'rtinchi — umuminsoniy ma'naviyat.

Shaxs ma'naviyati — har bir shaxsga tegishli bo'lib, uning ichki ruhiy holati, hatti-harakatlari, munosabatlari va boshqa qirralarini o'z ichiga oladi.

Milliy ma'naviyat — muayyan elat, millatga, uning ajdodlariga xos bo'lgan g'oyat qimmatli ma'naviy boyliklardir.

Mintaqaviy ma'naviyat — muayyan jug'rofiy mintaqa millatlariga xos, ular uchun umumiy bo'lgan ma'naviy boyliklardir. Masalan, O'rta Osiyo halqlarining yoki slavyan halqlarining ma'naviyatidagi yoki yanada kengroq doirada oladigan bo'lsak, Sharq va G'arb ma'naviyatidagi mushtaraklik, o'xshashlikni olishimiz mumkin.

Mintaqaviy ma'naviyatda turli elatlarning umumiy birligi, bir-biriga yaqinligi, turmush tarzi va moddiy hayot sharoitlariga xos mushtarak jihatlari namoyon bo'ladi.

Umuminsoniy ma'naviyat- butun insoniyatga, jahon halqlariga tegishli bo'lgan ma'naviy-ahloqiy boyliklardir.

Shaxs ma'naviyati — har bir kishining o'zini insoniyat farzandi, millat vakili, davlat fuqarosi deb bilgani holda o'z Vatani tuprog'i, suvi, havosi- jamiki boyliklarni asrash, har bir fuqaroning

huquq va erkinliklarini hurmat qilish, izzatini joyga qo'yish, yo'lida chin dilidan, imon, e'tiqod, sadoqat, ishonch, halollik, dovyuraklik, beg'arazlik, hurmat, fidoiylik va aqliy teranlik bilan faoliyat olib borishga qaratilgan ichki ruhiy va aqliy olamning majmuini anglatuvchi tushuncha. Shaxs ma'naviyati jamiyatda ijtimoiy hayotda shaxsning baxtli yashashi uchun to'g'ri fikrlash, so'z va amalning birligi, rost so'zlash, halol mehnat qilish, xush ahloqqa ega bo'lishdan iboratdir. Shaxs ma'naviyati darajasi uning kishilik jamiyatining yuksak ahloqiy qadriyatlariga qay darajada rioya qilib yashashi bilan belgilanadi. Ahloq inson ma'naviyatining muhim mezonlaridan biri bo'lgani bois shaxs ma'naviyati deganda, avvalambor, uning ahloqan barkamolligi, o'z faoliyatida ma'naviy qadriyatlarga, chunonchi, adolat, go'zallik va ezgulik g'oyalariga tayanib ish ko'rishni nazarda tutiladi. U insonni bunyodkorlik faoliyatiga, ezgu amallarga etaklaydi, jamiyat hayotidagi g'oyaviy, mafkuraviy, ma'rifiy, madaniy, diniy va ahloqiy qarashlarini o'zida to'liq mujassam etadigan kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shaxs ma'naviyati deganda xalqimiz uzoq tarixi davomida turli sinovlardan o'tgan, sayqal topib kelayotgan va faqat ijobiy fazilatlar tarzida e'zozlanadigan ma'naiy-ahloqiy qadriyatlar tushuniladi. Shaxs ma'naviyati halqimizning turmush tarzi, urf-odatlar hamda an'analariga, uning boy og'zaki va yozma ijodi, mumtoz adabiyoti va san'atiga singib ketgan bo'lib, inson ma'naviy takomilida beqiyos ahamiyat kasb etadi.

“Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin”;

“Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l”;

“O'zingga ravo ko'rmaganni boshqaga ham ravo ko'rma”, “Yomon o'z g'amida, yaxshi — el g'amida” singari hikmatlarda ham ajdodlarimiz ardoqlab kelgan yuksak ma'naviy fazilatlar ifodalangan.

Silai rahm” arabcha so'z bo'lib, “sila” – bog'lash, “rahm” – qarindosh (onaning bachadonini ham rahm, deyiladi), ya'ni “qarindosh urug'lik aloqalarini bog'lash” degan ma'noni bildiradi. Silai rahm qilish – o'zgalarga nisbatan qarindoshlariga g'amxo'r va muhabbatliroq bo'lish, ulardan xabardor bo'lib, moddiy-ma'naviy jihatdan qo'llab turishdir. Silai rahmga eng haqdor kishilar ota-ona, aka-uka, opa-singil kabi qon-qarindoshlardir. Qur'oni karimning bir qancha oyatlarida qarindoshlik aloqalarini bog'lashning fazilati va uni uzishning yomonligi haqida so'z yuritilgan: “Ular Alloh bog'lanishga buyurgan narsalarni (ya'ni qarindoshlar bilan aloqani) bog'laydilar, Parvardigorlaridan qo'rqadilar va (oxiratda) hisob-kitobning noxush kechishidan cho'chiydilar” (Ra'd surasi, 21-oyat). Alloh Taolo silai ramda bardavom qilsin. Qarindoshlari bilan kelishmay, gina adovat qilib silai rahmni kesuvchilardan bo'lmaylik.

Xulosa: Yurt kelajagi, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimiz va yoshlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liqdir. Shu sababli mazkur masaladagi asosiy psixologik talablardan biri, har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, unib-o'sib kelayotgan yoshlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish - ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Shuning uchun ham Milliy ma'naviyatimizni unitmasligimiz kerak.

References:

1. A.Qodirov. Ma'naviyatning iqtisodiy tamoyillari. T.: “O'qituvchi”, 1999
2. Sharifxo'jaev M., Davronov Z. Ma'naviyat asoslari. T.: 2005.

3. S.Otamurodov va boshqalar. "Ma`naviyat asoslari" T.: "Meros", 2002.
4. Ziy.com

INNOVATIVE
ACADEMY